

2.1) MargiesTravel.DataModel.TourData.Find(tourName)→

2.2) AttractionsSlider.UpdateAttractions()→2.3) UpdateMap().

Перспективами расширения системы Silverlight Margie's Travel являются добавление возможности осуществлять электронные платежи. В качестве новизны данной работы выступает добавление к функциональности агента Silverlight Margie's Travel действия по предоставлению пользователю информации различного типа об отелях, а также формальное описание функций программной системы с использованием предикатов.

1. Matthew MacDonald. Pro Silverlight 3 in C#. – Apress, 2009. - 800 с.

2. Silverlight 3 Hands on Labs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.silverlight.net/learn/overview/silverlight-3-hands-on-labs>.

3. Рассел Стюарт, Норвиг Питер. Искусственный интеллект: современный подход. – 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2006. – 1408 с.

4. Joseph Sack. Apress. SQL Server 2008 Transact-SQL Recipes, 2008. – 873 с.

Получено 05.09.2011

УДК 64.01 : 643 (094)

Г.І.ОНИЩУК, д-р екон. наук, Г.М.АГЄЄВА, канд. техн. наук

Державний НД та ПВ інститут «НДПроектреконструкція», м.Київ

А.В.ГІРНИК, А.Ф.НЕМИНУЦА

ДП «ДНДІАСБ», м.Київ

Д.А.ГІРНИК

МННЦІТ НАН та МОНМС України, м.Київ

СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ФОНДУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Наведено результати створення та забезпечення функціонування галузевого фонду нормативно-правових актів, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.

Представлені результати створення та забезпечення функціонування отраслевого фонду нормативно-правових актів, науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт, виконаних по замовленню центрального органу виконавчої влади по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

The results of creating and providing of functioning of a particular branch fund of legal acts and scientific and research and testing works, carried out against the order of the central organ of executive power on the problems of municipal economy of Ukraine have been presented.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, нормативно-правові акти, інформаційний ресурс, база даних, офіційна веб-сторінка.

Основу нормативно-правового забезпечення формування, використання та захисту національних ресурсів становлять Закони України «Про Національну програму інформатизації» [1], «Про інформацію» [2], «Про захист інформації в автоматизованих системах» [3], «Концепція формування системи національних електронних ресурсів» [4], інші нормативно-правові акти (НПА).

Складовою державної політики технічного регулювання і стандартизації та удосконалення інформаційного забезпечення галузі житлово-комунального господарства (ЖКГ) є створення та забезпечення функціонування Галузевого фонду НПА ЖКГ [5-10]. В 2010 р. виконання відповідних робіт покладено на Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Підставою для цього є наказ Мінжитлокомунгоспу України від 07.07.2010 р. №224 із змінами від 20.08.2010 р. №298, договір про закупівлю послуг із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок за державні кошти від 24.11.2010 р. №Д/17-219 [11, 12].

Об'єкти дослідження – нормативно-правова база ЖКГ та науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок (НДДКР), що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань ЖКГ.

Мета роботи:

– створення та забезпечення функціонування галузевого фонду НПА, а також НДДКР, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань ЖКГ [11];

– розроблення організаційно-методичних документів, а також правил комплектування галузевого фонду документами, їх зберігання та систематизації, здійснення аналізу та узагальнення довідкової та бібліографічної інформації щодо нормативних документів [11];

– створення електронної бази НПА у сфері ЖКГ, анотованих звітів НДДКР з 1991 р. та розміщення їх на офіційній веб-сторінці Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ [12].

Метод дослідження – аналіз, систематизація та класифікація за обраними ознаками, семантичне моделювання.

При виконанні робіт 1-го етапу використано досвід роботи, накопичений під час створення спеціалізованих архівів різного призначення [13-15], організації процесів управління електронною науково-технічною документацією [16-20] тощо.

Відповідно до вимог Технічного завдання галузевий фонд повинен складатися з двох спеціалізованих фондів:

- фонду нормативних документів;
- фонду НДДКР.

Кожний з цих фондів може мати свою структуру, але матеріали, якими планується комплектувати ці два фонди, повинні бути систематизовані за наступними сферами:

- ЖКГ;
- міськелектротранспорт;
- благоустрій населених пунктів;

- галузь поховання.

Фонд нормативних документів

До фонду нормативних документів включаються чотири групи документів, які відносяться до галузі ЖКГ та суміжних з нею сфер діяльності:

- законодавчі та інші НПА;
- рекомендації, методики, правила, порядки, інструкції та інші НПА, затверджені наказами центрального органу виконавчої влади з питань ЖКГ;
- галузеві стандарти, державні стандарти, технічні регламенти та інші НПА;
- кодекси усталеної практики, класифікатори, каталоги тощо.

Цільове призначення цього фонду – стати одним з основних елементів системи підтримки прийняття управлінських рішень [21, 22] органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій ЖКГ.

Фонд НДДКР

Виконання науково-дослідницьких робіт (НДР) супроводжується розробкою комплекту різноманітних документів за вимогами ДСТУ 3973-2000 [23], який можливо розглядати як самостійний каталог. В загальному випадку НДР проводяться за кількома етапами, звітні документи яких потребують обліку та постійного архівного збереження не тільки на паперових, але й на електронних носіях. Створення відповідних електронних каталогів до початку виконання НДР значно спрощує процес формування остаточного комплекту звітної документації, а також є додатковим інструментом контролю за обсягом виконаних робіт. Для усіх етапів НДР – вибір напряму дослідження, теоретичні та експериментальні дослідження, узагальнення і оцінювання результатів досліджень, приймання НДР – доцільно створити окремі підкаталоги [18].

Звітні документи НДР – проміжні та ановані звіти за окремими етапами, звіт про патентні дослідження, проект Технічного завдання на наступну НДР, заключний (підсумковий) звіт та інші – створюються за допомогою найбільш поширених текстових та табличних редакторів, при необхідності доповнюються графічними матеріалами.

Формування документів державної реєстрації та обліку відкритих НДДКР (реєстраційних та облікових карток, інформаційної картки науково-технічної продукції) в електронному вигляді можна здійснювати за допомогою програмного забезпечення, яке розроблено спеціалістами УкрІНТЕІ відповідно до існуючих вимог [24].

Після закінчення НДР завершується і формування його електронного каталогу, який потребує запису на електронні носії та передачі до

архіву разом з комплектом оригіналів відповідної документації на паперових носіях. Для більш зручного користування електронним носієм бажано здійснювати його бібліографічний опис за існуючим стандартом, яким встановлено основні вимоги та правила, що дозволяють ідентифікувати електронний ресурс, отримати відомості про його зміст, призначення, фізичні характеристики, системні вимоги, режим доступу, засоби використання та ін. [25].

Бібліографічний опис звітів про НДР, електронних носіїв [19] та оформлення відповідних каталожних карток доцільно виконати за допомогою системи автоматизації бібліотек «РБІС» [26]. Це надає додаткові можливості щодо формування загального каталогу НДР, різноманітних відомостей.

Запропоновані структура електронного каталогу та схема виконання супутніх робіт можуть бути використані при виконанні окремої НДР, а також поширені на увесь комплекс НДР, які виконуються підвідомчою організацією МЖКГ України.

Організація робіт за єдиною схемою побудови електронних каталогів окремих НДР значно спростить процеси формування загального каталогу, пошуку матеріалів для виконання наступних дослідно-конструкторських (дослідно-технологічних) робіт; розроблення проектів стандартів, настанов, нормативних, прогнозно-аналітичних документів; формування статистичної звітності (форми 1-наука, 3-наука, 4-нт) та ін.

Створення та передача науково-технічної документації в електронному вигляді на збереження до архіву вважається на сьогодні важливим та необхідним елементом роботи науково-дослідницьких, проектних інститутів зі створення електронного архіву, який, в свою чергу, може розглядатися як перший крок окремої організації до входження до галузевого фонду НДДКР [8, 11, 12].

Об'єктами комплектування цього фонду за вимогами Технічного завдання визначені:

- звітні матеріали за результатами виконання НДДКР, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань ЖКГ;
- ановані звіти зазначених НДДКР.

На початковому етапі формування фонду НДДКР на паперових носіях прийнято рішення використати звітні матеріали НДДКР, що виконувалися інститутом «НДПроектреконструкція» на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань ЖКГ. Це надало можливість доопрацювати та відкоригувати запропоновані схеми та інструменти їх реалізації, що спростило процес комплектування фонду матеріалами із зовнішніх джерел, тобто тих, які надають інші організації.

Забезпечення функціонування галузевого фонду

Функціонування галузевого фонду повинно відповідати вимогам [8]:

- Положення про галузевий фонд НПА ЖКГ;
- організаційно-методичних документів, діючих у фонді, які узгоджені з МЖКГ України;
- наказу МЖКГ України, яким підвідомчій організації надаються функції Оператора фонду.

Фонд повинен керуватися у своїй діяльності НПА України, в тому числі регулюючими діяльність державних архівів, національного фонду нормативних документів, бібліотек тощо, наказами Мінжитлокомунгоспу України, Положенням про Галузевий фонд нормативних документів ЖКГ [8], робочими інструкціями, документованими процедурами Системи менеджменту якості, розробленими та діючими в інституті відповідно до вимог ISO (Міжнародної системи менеджменту якості).

Положенням про галузевий фонд нормативних документів ЖКГ [8] передбачено:

- надання користувачам інформації про надходження до фонду нормативних документів, офіційних бібліографічних та інформаційних видань, внесення змін до чинних нормативних документів, їх скасування чи затвердження нових нормативних документів через Вісник фонду нормативних документів у галузі ЖКГ, засновниками якого повинні бути МЖКГ України та підвідомча організація, якій надано функції оператора фонду;

- подання до МЖКГ України щорічної бібліографічної інформації про документи, що надійшли до фонду;

- подання до МЖКГ України щорічно (до 25 грудня поточного року) інформації підвідомчої організації, якій надано функції оператора фонду, про діяльність фонду.

Поточну інформацію про затвердження та прийняття документів чи змін до чинних документів, а також скасування документів у галузі ЖКГ також доцільно публікувати в «Інформаційному бюлетені з питань житлово-комунального господарства» (за аналогією з «Інформаційним бюлетенем Мінрегіонбуду»).

Поточну інформацію про нові надходження до Фонду галузевих нормативних актів доцільно надавати щомісячно у «Віснику ...», прообразом якого може бути «Інформаційний бюлетень інституту «НДІпроектреконструкція», видання якого, починаючи з 2001 р., здійснюють спеціалісти відділу технічної політики та інформатики, відділу науково-технічної та ділової документації.

Для формування щорічної звітності, яку передбачено п.2.3 Положе-

ння [8], можливо використання спеціалізованих програмних засобів, наприклад, автоматизованої бібліотечної інформаційної системи «ІР-БІС» [26]. В даній системі реалізовано усі типові бібліотечні технології, в т.ч. технології комплектування, систематизації, каталогізації, читацького пошуку, видачі літератури та адміністрування усіх процесів, на підставі взаємозв'язаного функціонування спеціалізованих робочих місць.

Це значно спростить процес організації роботи зі створення нового фонду – галузевого фонду нормативних документів ЖКГ, з оброблення нових надходжень, систематизації та комплектування фондів за тематичними напрямками, типами та видами документів, а також формування електронних каталогів, відомостей тощо.

Для організації роботи Фонду розроблено комплект організаційно-методичних документів [11], до якого входять:

- наказ Міністерства «Про передачу функції оператора галузевого фонду нормативної документації підвідомчій організації»;

- «Положення про галузевий фонд нормативних документів житлово-комунального господарства», оператором якого є підвідомча організація, наприклад, Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»;

- «Правила комплектування галузевого фонду документами, їх зберігання та систематизації, здійснення аналізу та узагальнення довідкової та бібліографічної інформації щодо нормативних документів»;

- розцінки вартості інформаційних послуг, які надаються галузевим фондом нормативних документів ЖКГ замовникам.

Створення електронної бази фонду

Створення електронної бази фонду здійснювалось на 2-му етапі НДР [12]. Вона складається з двох спеціалізованих складових:

- електронної бази НПА у ЖКГ;

- електронної бази анотованих звітів НДДКР.

Джерелами отримання первинної інформації для формування електронної бази НПА повинні бути оригінальні текстові документи:

- законодавчі та інші НПА, які внесені до Єдиного державного реєстру НПА та надруковані в офіційних виданнях – «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України» тощо;

- рекомендації, методики, правила, порядки, інструкції та інші нормативні акти, затверджені наказами центрального органа виконавчої влади з питань ЖКГ;

- державні та галузеві стандарти, технічні регламенти та інші НПА;

- кодекси усталеної практики, класифікатори, каталоги тощо.

Додатковим джерелом отримання електронних версій законодавчих та інших НПА є Веб-сайти органів державної влади України (www.rada.gov.ua; www.prezident.gov.ua; www.kmu.gov.ua тощо).

Створення електронної бази анотованих звітів НДДКР

Технічним завданням передбачалося створення електронної бази анотованих звітів НДДКР, починаючи з 1991 р. На даний час пошукові дослідження дозволили сформувати фонд звітних документів НДДКР, починаючи з 1994 р.

Роботи виконувалися після завершення початкового етапу – формування фонду звітних матеріалів НДДКР на паперових носіях – у двох напрямках:

- формування фонду звітних матеріалів НДДКР, що виконувалися інститутом «НДІпроектреконструкція» упродовж 1994-2010 рр.;
- формування фонду звітних матеріалів НДДКР, що виконувалися підвідомчими та спеціалізованими організаціями МЖКГ, копії звітних матеріалів яких було отримано у Міністерстві. Ця частина фонду датується з 2004 по 2010 рр.

Електронна база анотованих звітів НДДКР також комплектується за чотирма напрямками: ЖКГ; міськелектротранспорт; благоустрій населених пунктів; сфера поховання. За станом на кінець травня 2011 р. до фонду надійшло 283 анотованих звітів, 108 з яких розміщено на сайті галузевого фонду.

Для реєстрації інформації про кожну НДДКР, яка надходить до фонду, запропоновано використовувати табличну форму та наступний набір даних:

- № програми КПКВК (коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету) – при наявності;
- № договору (шифр теми);
- назва;
- виконавець;
- № держреєстрації;
- вид звітних документів (звіт про НДДКР, анотований звіт);
- відповідний архівний № кожного виду звітного документу;
- наявність електронної версії кожного виду звітного документу (назва файлу, файлів).

Джерелами отримання первинної інформації для формування електронної бази анотованих звітів НДДКР повинні бути оригінальні текстові документи або ксерокопії, отримані від виконавців роботи з обов'язковою відміткою про відповідність оригіналу.

На початковому етапі формування складових електронної бази анотованих звітів НДДКР використано текстові файли (у форматі .doc) або

скановані ксерокопії документів, отримані від МЖКГ або виконавців НДДКР (в форматі .jpg, а потім записані до бази в форматі .pdf).

Структура бази даних

База даних фонду складається з таблиць. Основна таблиця бази даних, що містить інформацію про нормативні документи, та ідентифікатори полів таблиці наведені у роботі [12]. Тексти документів зберігаються в теках. Структура тек у файлової системі сервера, на якому розташований хостинг інтернет-ресурсу, співпадає зі структурою меню НПА. Накладаються обмеження на назви файлів НПА – дозволені тільки латинські символи.

Технічна реалізація системи оприлюднення галузевого фонду

Оприлюднення галузевого фонду реалізоване у вигляді інтернет-ресурсу на базі системи керування контентом MODx [20, 27]. Вказаний вибір дозволяє безкоштовно користуватися системними засобами та проводити їх регулярне оновлення з метою підвищення рівня безпеки експлуатації. Дослідний зразок офіційного веб-ресурсу використовує хостинг на сервері з операційною системою Debian Linux, сервером застосувань Apache, системою керування базами даних MySQL та скриптовою мовою програмування PHP для створення сайтів.

Дизайн інтерфейсу користувача реалізований у вигляді наступних інформаційних блоків:

- **заголовка**, що містить назву Міністерства, а також назву інформаційного ресурсу – галузевий фонд;
- **лівого блоку**, що використовується для навігації користувача по документах галузевого фонду;
- **основного центрального блоку**, що використовується для відображення основних атрибутів нормативних документів, а також для додаткової навігації по документах;
- **правого інформаційного блоку**, що використовується для відображення останніх новин;
- **підвалу**, що містить реквізити Міністерства, а також додаткову інформацію про розробників (рисунок).

Підсистема керування контентом надає можливість:

- змінювати інформаційну структуру Веб-сайту, створювати, редагувати та вилучати інформаційні розділи та документи, змінювати послідовність їх відображення у меню без залучення спеціалістів розробника;
- надавати можливість інформаційного наповнення та форматування сторінок сайту за допомогою текстового редактора без використання мови HTML;
- незалежного адміністрування декільком адміністраторам відпо-

відних розділів Веб-сайту;

- регулювати права доступу користувачів до ресурсів Веб-сайту, а також права адміністраторів на керування цими ресурсами;

- здійснення ідентифікації зареєстрованого на Веб-сайті користувача за іменем та паролем, редагування власних даних користувачів, внесених при реєстрації;

- захисту від несанкціонованих дій з інформаційним наповненням бази даних галузевого фонду, шляхом розмежування доступу;

- адекватно відтворювати сторінки при застосуванні таких веб-браузерів, як Internet Explorer 6.0 та вище, Firefox версії 3.0 та вище.

Дизайн інтерфейсу

Настанову з використання підсистеми (Web-застосування) керування державним ресурсом «Галуzeвий фонд нормативних документів житлово-комунального господарства» наведено в роботі [12].

Оприлюднення фонду НПА в мережі Інтернет надає широкі можливості їх практичного використання для підтримки прийняття управлінських рішень як в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, так і на підприємствах, в організаціях галузі на місцях. Останні можливості з'явилися завдяки бурхливому розвитку інформаційних тех-

нологій. Сучасні засоби мобільного зв'язку дозволяють здійснювати доступ до інтернет-ресурсу з будь-якого місця: ЖЕКУ, комунального підприємства, пункту інженерних мереж, місця контрольної перевірки інспектором Держархбудінспекції та вирішувати управлінські питання у суворій відповідності з вимогами чинної нормативної бази [28].

Розміщення електронної бази фонду на офіційній веб-сторінці

Для демонстрації можливостей використання електронної бази створено дослідну ділянку державного ресурсу з робочою назвою www.npa-mrb.gov.ua. Головна сторінка сайту наведена на рисунку, технічні аспекти реалізації системи оприлюднення документів галузевого фонду висвітлено у зазначеній роботі [12].

Перші запитання щодо можливості отримання нормативної, методичної та спеціальної документації з галузевого фонду, отримані за допомогою організованого зворотного зв'язку користувачів сайту, а також щомісячного аналізу статистики відвідувань сайту [12], свідчать про доступність інформаційного ресурсу та актуальність його створення.

Навіть частково наповнений галузевий фонд викликає інтерес у користувачів. Наприклад, в травні 2011 р. в середньому відмічалось більше тисячі переглядів за день (зважаючи на меншу кількість відвідувань у вихідні та святкові дні).

Сумарний вихідний трафік відвідувачів дослідної ланки галузевого фонду у травні 2011 р. склав 410 Мб. Максимальний трафік за день – 25 Мб.

Найбільшу зацікавленість до документації галузевого фонду проявляють вітчизняні користувачі. Разом з тим, зафіксовано чимало відвідувань галузевого фонду фахівцями Російської Федерації, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Швеції, Республіки Білорусь, Чеської Республіки та інших країн [12].

Для оприлюднення документів галузевого фонду на офіційному сайті центрального органу влади з питань ЖКГ планується створити відповідне поле в меню, з якого буде здійснюватися веб-посилання на виділений ресурс npa-mrb.gov.ua.

Висновки

1. Створення та забезпечення функціонування галузевого фонду, його оприлюднення в мережі Інтернет є важливим етапом інформаційної діяльності центрального органу влади України з питань ЖКГ.

Державний інформаційний ресурс, яким є Галузевий фонд нормативних документів, повинен стати складовою Національного електронного ресурсу, значення якого постійно зростає із розвитком інформаційних технологій та їх використанням в усіх сферах суспільного життя.

2. Здійснений на 1-му етапі виконання НДР аналіз існуючої НПА

ЖКГ та НДДКР дозволив отримати результати, які систематизовано за наступними сферами – ЖКГ, міськелектротранспорт, благоустрій населених пунктів, галузь поховання – та покладено в основу побудови структурної схеми Галузевого фонду.

3. На початковому етапі формування фонду здійснювалося на базі існуючих в інституті «НДПроектреконструкція» фондів НПА, звітних документів НДДКР, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань ЖКГ. Це надало можливість коригування обраних структурних схем, доопрацювання організаційно-методичних документів, правил комплектування фонду, зберігання та систематизації документів фонду тощо.

4. Доопрацьовані результати створили умови для розширення кількості джерел отримання інформації для наповнення фонду, підвищили якість робіт з його формування та функціонування.

5. Результати 1-го етапу НДР використано при побудові електронної бази НПА у ЖКГ та анованих звітів НДДКР з 1994 р. Створено спеціальний веб-ресурс Міністерства (www.npa-mrb.gov.ua), на якому розміщена електронна база НПА.

6. Система оприлюднення галузевого фонду реалізована у вигляді Інтернет-сайту на базі системи керування контентом MODx. Це дозволяє безкоштовно користуватися системними засобами та проводити їх регулярне оновлення з метою підвищення рівня безпеки. Дослідний зразок офіційного веб-ресурсу використовує хостинг на сервері з операційною системою Debian Linux, сервером застосувань Apache, системою керування базами даних MySQL та скриптовою мовою програмування PHP для створення сайтів.

7. Система оприлюднення документів галузевого фонду, яка розроблена в межах окремої НДР, вирішує завдання, пов'язані із забезпеченням широкого доступу до систематизованих за обраними критеріями нормативно-правових актів, інформації про досягнення вітчизняних наукових шкіл, відомчих підприємств та організацій, та, в свою чергу, дозволяє:

- здійснити інтеграцію в Інтернет-сегмент органів державної влади України;

- удосконалити інформаційне забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб усіх форм власності, а також фізичних осіб;

- здійснювати моніторинг стану наукової та науково-технічної діяльності у галузі ЖКГ;

- оперативно отримати інформацію, необхідну для своєчасного прийняття рішень;

- організувати зворотний зв'язок користувачів з оператором галузевого фонду тощо.

8. Особливістю електронної бази анотованих звітів про НДДКР є можливість накопичення інформації за роками, визначення та аналізу тенденцій науково-технічної діяльності в сфері ЖКГ, аналізу отриманих результатів та ефективного прогнозування напрямів науково-технічної діяльності. На даний час ця частина електронної бази вміщує 283 анотованих звітів про НДР (за період з 1994 по 2010 рр.), 108 з яких вже розміщено на сайті.

9. На даний час галузевий фонд нормативних документів у сфері ЖКГ, розташований на виділеному офіційному ресурсі Міністерства – pra-mrb.gov.ua. Для оприлюднення документів фонду на офіційному сайті Міністерства планується створити відповідне поле в меню, з якого буде здійснюватися веб-посилання на виділений ресурс – pra-mrb.gov.ua.

1. Україна. Закон 4.02.1998 №74/98-ВР Про Національну програму інформатизації // Офіційний вісник України. – 1998. – №10 (зі змінами).

2. Україна. Закон 02.10.1992 №2657-ХІІ Про інформацію // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48 (зі змінами).

3. Україна. Закон 5.07.1994 №80/94-ВР Про захист інформації в автоматизованих системах // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №31 (зі змінами).

4. Україна. Кабінет Міністрів. Розпорядження 5.05.2003 №259-р Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів // Офіційний вісник України. – 2003. – №18-19.

5. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 18.09.2002 №1395 Про затвердження Положення про національний фонд нормативних документів // Офіційний вісник України. – 2002. – №38.

6. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 24.02.2003 №208 Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» // Офіційний вісник України. – 2003. – №9.

7. Україна. Кабінет Міністрів. Розпорядження 31.12.2003 №828-р Про затвердження заходів з реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів.

8. Україна. Міністерство з питань житлово-комунального господарства. Наказ 14.04.2008 №102 Про затвердження Положення про галузевий фонд нормативних документів житлово-комунального господарства

9. Україна. Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення. Державний комітет зв'язку та інформатизації. Спільний наказ 25.11.2002 №327/225 Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-сайту органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади // Офіційний вісник України. – 2003. – №2.

10. Україна. Державний комітет зв'язку та інформатизації. Наказ 15.08.2003 №149 Про затвердження Переліку та Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» // Офіційний вісник України. – 2003. – №48.

11. Дослідження питання щодо систематизації і класифікації нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, міськелектро транспорту, благоустрою

населених пунктів та галузі поховання, та НДДКР, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства [Текст]: Звіт про НДР (пром.інж.) / Держ. наук.-дослід. та проектно-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція»; Керівник НДР Г.Онищук. – К., 2010. – 133 с. – Бібл.: с.26-28. – №Д/17-219; №ДР0110U007219. – Арх..№253-0.

12.Дослідження питання щодо систематизації і класифікації нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, міськелектротранспорту, благоустрою населених пунктів та галузі поховання, та НДДКР, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства [Текст]: Звіт про НДР (заключ.) / Держ. наук.-дослід. та проектно-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція»; Керівник НДР Г.Онищук. – К., 2011. – 107 с. – Бібл.: с.39-44. – №Д/17-219; №ДР0110U007219. – Арх..№258-0.

13.Збірник законодавчих та нормативних актів у сфері житлово-комунального господарства України: частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, 1991-2006 рр. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові дан. (29 Мб) – К.: «НДІпроектреконструкція», 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): – Систем. вимоги: Pentium; 8 Мб ОЗУ; MS Windows 95/98/NT; 4-швидкісний дисковод CD-ROM; SVGA-відеокарта (800X600, 65536 кол.); 16 - біт.; миша. - Диск і супроводжував. матеріал поміщено в контейнер 20x14 см.

14. Збереження та використання науково-технічної документації в електронному вигляді / Г.М.Агєєва, М.С.Кирилюк // Реконструкція житла. – 2005. – Вип.6. – С.374-382.

15.Електронний архів фотоматеріалів об'єктів реконструкції / Г.М.Агєєва, Л.Ю.Ворона, М.С.Кирилюк, І.М.Майборода, Т.П.Яворська // Реконструкція житла. – 2005. – Вип.6. – С.392-402.

16. Організація процесу управління електронною науково-технічною документацією / Г.М.Агєєва, М.С.Кирилюк // Реконструкція житла. – 2007. – Вип. 8. – С.344-355.

17. Збільшення інформаційного потенціалу проектної діяльності / Г.М.Агєєва, М.С.Кирилюк // Реконструкція житла. – 2007. – Вип. 8. – С.356-367.

18.Агєєва Г.М. Щодо побудови структури електронного каталогу науково-дослідницької роботи / Г.М.Агєєва // Наук.-техн. інформація. – К., 2006. – №4(30). – С.53-55.

19.Щодо автоматизації процесів, пов'язаних з веденням архіву проектної документації / Г.М.Агєєва, З.В.Іванова, К.О.Купчиньська, Р.П.Гарашенко // Реконструкція житла. – 2005. – Вип.6. – С.383-391.

20.Гірник Д.А. Вибір системи керування контентом для навчального сайту// Новітні комп'ютерні технології // Матеріали VII Міжнар. наук.-техн. конф. – Київ-Севастополь: Мін-во регіон. розвитку та буд-ва України, 2009. – С.71-72.

21.P. Zarate. A cooperative intelligent decision support system, in 2006 Int. Conf. IEEE. Service Systems and Service Management , Troyes, France, October 25-27 2006.

22.D. Arnott and G. Pervan. A critical analysis of decision support systems re-search, Journal of Information Technology , vol. 20, no. 2, pp. 67-87, 2005.

23.ДСТУ 3973-2000 Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення [Текст]. – Чинні від 2001-07-01. – К.: Держстандарт України, 2001. – 17 с.

24.Україна. Міністерство освіти і науки. Наказ 27.10.2008 №977 Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій (зарєстр. в Міністерстві юстиції України від 06.04.09 за №312/16328).

25.ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – Заміное ГОСТ 7.1–84; введ. 01-07-2007. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

26.Система автоматизації бібліотек «ІРБИС». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elnit.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=74.

27. Antano Solar John. MODx Web Development. – Second Edition, 2011. – 288 p.

28. Гірник М.А. Сучасні мобільні системи на об'єктах будівельної реконструкції // Реконструкція житла. – 2006. – Вип.5. – С.227-230.

Отримано 20.09.2011

УДК 004.91

В.Н.ОХРИМЕНКО, канд. техн. наук

Харьковская национальная академия городского хозяйства

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЕКАНАТА ВУЗА

Рассматривается современное состояние информационных систем ВУЗов. Приведено описание информационной модели и перечень функций, реализуемых разработанной программной системой "Деканат" ВУЗа.

Розглядається сучасний стан інформаційних систем ВНЗ. Наведено опис інформаційної моделі та перелік функцій, що реалізовані розробленою програмною системою "Деканат" ВНЗ.

It was considered the modern state of information systems of high educational institutions. It was written the description of information model and list of functions, which were realized by developed program system "Dean's office" of high educational institution.

Ключевые слова: ВУЗ, информационно-управляющая система, деканат, модель.

Развитие системы образования, интеграционные явления в рамках Болонского процесса предъявляют повышенные требования к качеству управления высшим учебным заведением. От современного ВУЗа требуется внедрение новых подходов к организации обучения, обеспечивающих, наряду с соблюдением Государственных образовательных стандартов, возможность гибкого и оперативного реагирования на изменения рынка образовательных услуг при сохранении качества управления учебным процессом.

Современные информационно-управляющие системы (ИУС) позволяют повысить эффективность решения основной задачи учебных заведений – обеспечить высокое качество обучения студентов.

В настоящий момент во многих ВУЗах разработаны концепции и программы информатизации, основной целью которых является организация информационной системы управления ВУЗом, основанной на интеграции информационных ресурсов ВУЗа и его филиалов, средствах анализа и принятия решений [1-5]. Актуальность этой задачи обусловлена возрастающей ролью современных информационных технологий в организации образовательной деятельности в учебных заведениях. Проблема заключается в том, что имеющиеся программные продукты характеризуются индивидуальностью и высокой стоимостью разработки, в силу чего они еще не получили широкого распространения.